

O modernismo musical de Arnold Schoenberg: Da crise da tonalidade à cognição sonora

José Fornari¹

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17768916*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: O artigo examina o legado de Schoenberg na ruptura com a tonalidade e a crítica de Adorno sobre a supremacia da técnica na música moderna. Embora a tecnologia tenha expandido as fronteiras sonoras com a música concreta e eletrônica, e compositores como Cage tenham redefinido o silêncio, a previsão de Schoenberg sobre a popularização do atonalismo não se concretizou. O texto contrasta a música pós-tonal, muitas vezes autorreferencial, com a persistência da tonalidade em gêneros populares. Apoiando-se na musicologia cognitiva e em modelos de expectativa (MME, ITPRA), a pesquisa sugere que a rejeição ao pós-tonalismo decorre de processos mentais: a emoção musical emerge de previsões e tensões baseadas em hierarquias tonais, ausentes na estética experimental. Conclui-se que, sem o devido acultramento, a música atonal permanece uma incógnita cognitiva para a maioria dos ouvintes, diferentemente da música tonal que satisfaz anseios psicológicos de estabilidade.

Palavras-chave: Arnold Schoenberg. Pós-tonalismo. Expectativa musical.

Title of the paper in English: Arnold Schoenberg's Musical Modernism: From the Crisis of Tonality to the Cognition of Sound

Abstract: This paper examines Schoenberg's legacy regarding the rupture with tonality and Adorno's critique of the supremacy of technique in modern music. Although technology expanded sonic boundaries through musique concrète and electronic music, and composers like Cage redefined silence, Schoenberg's prediction regarding the widespread acceptance of atonalism failed to materialize. The text contrasts post-tonal music, often self-referential, with the persistence of tonality in popular genres. Drawing on cognitive musicology and expectation models (MME, ITPRA), the research suggests that the rejection of post-tonalism stems from mental processes: musical emotion arises from predictions and tensions based on tonal hierarchies, which are absent in experimental aesthetics. It concludes that, without proper acculturation, atonal music remains a cognitive enigma for most listeners, unlike tonal music, which satisfies the psychological need for stability.

Keywords: Arnold Schoenberg. Post-tonalism. Musical Expectation

¹ Pós-doutorado, Unicamp, Nics, e-mail: fornari@unicamp.br.

Introdução

O início do século XX foi marcado por contrastes políticos e ideológicos significativos que influenciaram profundamente a estética musical. Desde o final do século XIX, alguns teóricos já notavam o que chamavam de “crise da tonalidade”, na qual as regras da composição formal já não abarcavam todas as possibilidades e necessidades estéticas musicais. Compositores como Liszt, com a peça para piano “*Bagatelle sans tonalité*” (1885), e Richard Wagner, com a abertura de “*Tristan und Isolde*” (1859), contendo os famosos acordes tonalmente ambíguos (“acordes de Tristan”), já exploravam novas fronteiras nas composições fora dos domínios tonais.

O atonalismo é um termo cunhado pelo compositor e teórico Joseph Marx em sua tese de doutorado sobre tonalidade, defendida em 1907. Este período é conhecido como modernista, no qual houve uma revolução na estética das artes em geral. Uma série de peças influentes, como “*The Rite of Spring*” (1913) de Igor Stravinsky, “*The Unanswered Question*” (1908) de Charles Ives, e “*Pierrot Lunaire*” (1912) de Arnold Schoenberg, sinalizaram o surgimento do paradigma modernista na estética musical. Em termos de teóricos musicais, de um lado, estão os trabalhos de Heinrich Schenker, criador da análise schenkeriana para música tonal, e do outro, a obra de Arnold Schoenberg, considerado o precursor do pós-tonalismo.

Schenker e Schoenberg eram ambos compositores e teóricos de origem judaica que residiram em Viena no início do século XX, um período de grande efervescência cultural (ARNDT 2011). A análise schenkeriana estuda a música através de gráficos que buscam descrever sua estrutura composicional hierárquica até que o *Ursatz*, sua “estrutura fundamental”, seja encontrado. Isso se assemelha de certa forma ao trabalho de Freud sobre o inconsciente humano. Schenker tinha uma visão hierárquica, tanto social quanto musical, afirmando que, em geral, “alma e gênio” faltavam às massas para compreender as sutilezas que sua análise musical de uma peça formal.

Por outro lado, Schoenberg tinha uma visão estética e social mais igualitária, acreditando que suas teorias e composições musicais no futuro seriam lugar-comum a todos, compreendidas e apreciadas por qualquer indivíduo. Essa previsão está articulada em seu artigo de 1948, “*Composition with Twelve Tones*”, em que ele afirma:

“Today’s ear has become as tolerant to these dissonances as musicians were to Mozart’s dissonances. It is in fact correct to contend that the emancipation of the dissonance is at

present accomplished and that twelve-tone music in the near future will no longer be rejected because of ‘discords’.” (SCHOENBERG, 2010, p. 246)

Schoenberg é famoso por ter criado a técnica dodecafônica, definida como um método de composição com doze tons que se relacionam apenas entre si. No método schoenberguiano, as notas não pertencem a uma estrutura hierárquica tonal. Elas têm como que “direitos iguais” dentro de cada série de doze notas que constitui a base da composição dodecafônica. Schoenberg também introduziu o notório conceito de “*Grundgestalt*”, a “forma básica” da composição, que é composta por “motivos” (contendo pelo menos um intervalo de duas notas, com informação rítmica) e constitui, através de suas repetições com variações, a superestrutura da peça musical, que ele chama de “tema”.

Mais importante do que o método que Schoenberg introduziu foi seu espírito de inovação. Ele apresentou a base teórica para superar uma intenção coletiva restrita a expandir a harmonia para além da tonalidade. Claramente, o objetivo central de Schoenberg não era criar um sistema de harmonia sofisticado, mas expor os preconceitos estéticos de teóricos que se embasavam no pressuposto da tonalidade como uma consequência de leis naturais acústicas. Para ele, o que mais importava era libertar a investigação musical das fronteiras estéticas que haviam sido previamente impostas. Nas palavras do próprio Schoenberg: “*To hell with all these theories, if they always serve only to block the evolution of art and if their positive achievement consists in nothing more than helping those who will compose badly anyway to learn it quickly.*” (Schoenberg 1983, p. 9).

A onda iconoclasta que surgiu através de seus postulados avançou além das fronteiras da estética musical, estendendo-se da técnica à tecnologia de sua geração. Em paralelo, o surgimento e o avanço da tecnologia eletrônica trouxeram novas possibilidades para a exploração e manipulação musical. Isso permitiu acesso à manipulação da menor estrutura musical, até então intangível: o timbre.

Além de influenciar gerações de teóricos e compositores, Schoenberg também teve um papel significativo na filosofia da música. Theodor Adorno admirava a técnica dodecafônica de Schoenberg e suas composições musicais, que Adorno as via como a música inevitável do futuro. Adorno analisou minuciosamente seu sistema em “*Philosophy of New Music*” (1949), caracterizando-o como uma tentativa de transformar a crença anterior, da tonalidade, como que baseada num conjunto de leis naturais, no paradigma do domínio livre da natureza através da técnica

1 Crítica de Adorno e a Defesa da Tecnologia

Apesar de admirar Schoenberg, Adorno criticou duramente o que o sistema de Schoenberg acarretava, uma vez que a liberdade técnica e a devoção à inovação se tornaram mais relevantes do que o significado da própria peça musical. Simplesmente, uma vez que o significado objetivo das regras tonais é abolido, Adorno afirma que: *“technique becomes an end in itself and substitutes for the substantial unity of the artwork an exactitude of calculation”* (ADORNO 1949, p. 56).

Como membro da Escola de Frankfurt, Adorno possuía um forte contexto marxista e via os avanços tecnológicos com grande ceticismo. Ele os via como um traço capitalista de reificação² e controle social, impondo uma reinvenção estética constante e efêmera para criar novas necessidades de consumo. Ao combinar a teoria social com a filosofia da música, Adorno via a música como uma forma de arte autônoma cuja tarefa deveria encontrar uma maneira de expressar as contradições de uma sociedade alienada.

Para Adorno, ao contrário da canção, a música instrumental (não-semântica) pode expressar questões da realidade factual através do uso contínuo da tradição musical, que é representada pelo seu “material musical”. Ao utilizar recursos eletrônicos para gerar novos materiais musicais além dos limites da tradição histórica, o status objetivo do significado na música é rompido. Adorno sugere que, embora a técnica dodecafônica de Schoenberg tenha libertado a música do tonalismo e aberto novas frentes musicais, a possibilidade de explorar novos timbres dada pelos avanços da tecnologia eletrônica acabou por reduzir ou até mesmo destruir o significado na música.

Apesar do ceticismo de Adorno, o legado das novas tecnologias musicais ecoou nas mentes de compositores e acadêmicos, como John Cage. Sua estética musical reflete mais do que devoção à técnica e à tecnologia, mas também uma avaliação crítica da noção de som, ruído e silêncio. Em sua notória peça “4’33””, o foco se volta para os sons ambientais que cercam o público. Cage sugere que todos os sons, mesmo aqueles que tipicamente ignoramos, podem ser considerados música. Em seu livro “*Silence*” (1961), Cage diz que essa mudança psicológica, e parece, à primeira vista, um abandono de tudo o que é importante. Para um músico, isto pode significar o abandono da música. Essa

² Na crítica marxista do capitalismo, a reificação é o processo pelo qual as relações sociais entre as pessoas (especificamente as relações de trabalho e troca) aparecem como se fossem relações entre coisas ou mercadorias (produtos do trabalho).

guinada psicológica leva ao mundo da natureza, tanto gradual quanto subitamente, percebe-se que a humanidade e a natureza, não estão separadas, mas juntas neste mundo; que nada se perdeu. Na verdade, tudo é ganho. Em termos musicais, quaisquer sons podem ocorrer em qualquer combinação e em qualquer continuidade. (CAGE 1961, p. 8)

A aceitação dessa mudança de pensamento convida o público a reconsiderar a noção e função do som e do silêncio na música. Essa reinterpretação evoca a análise de Kant na “Crítica da Faculdade do Juízo” (1790), que aponta que a distinção entre o belo e o sublime é crucial. Para Kant, o belo está ligado à forma de um objeto e à sua capacidade de se adequar aos nossos poderes cognitivos (entendimento e imaginação) de maneira harmônica e fácil. Já o sublime está ligado ao ilimitado, ao imenso e ao poder esmagador, desafiando a nossa capacidade de apreensão sensorial ou racional. O pensamento de Cage, de encarar todos os sons como musicais, incentiva uma mudança psicológica em direção a uma percepção mais inclusiva do mundo, reconhecendo a interconexão entre humanidade e natureza, o que se configura como uma genuína evocação do sublime.

2 Pós-tonalismo e Tecnologia

As idéias revolucionárias de Schoenberg tornaram-se a pedra angular de uma nova interpretação da música e da composição. Mesmo que se conceda às críticas de Adorno sobre a devoção técnica e o desenvolvimento tecnológico, não se pode negar a magnífica potencialidade que Schoenberg transmitiu à história da música ocidental, ao contestar os grilhões da tonalidade.

O advento da tecnologia eletrônica de estado sólido, no início da segunda metade do século XX, caracterizado pelo desenvolvimento e comercialização do transistor, e o subsequente crescimento do poder computacional (descrito pela Lei de Moore³), impactaram praticamente todas as áreas do conhecimento e atuação humana, incluindo a pesquisa em música. A influência de Schoenberg e das novas tecnologias não se limitou à Europa e aos EUA. No Brasil, compositores como Cláudio Santoro e, posteriormente, o movimento da Vanguarda Paulista (com Arrigo Barnabé e Willy Corrêa de Oliveira) e o Tropicalismo (com Rogério Duprat), absorveram o serialismo e o experimentalismo, adaptando-os à realidade cultural local.

³ A lei Moore foi formulada em 1965 por Gordon E. Moore, co-fundador da Intel, e inicialmente previa que o número de componentes eletrônicos (transistores) que poderiam ser colocados em um circuito integrado (*chip*) dobraria aproximadamente a cada ano.

A gravação de sons no formato de áudio, em mídias reutilizáveis, como a fita magnética e posteriormente em áudio digital, tornou acessível para registrar e arquivar músicas, oralidades e paisagens sonoras. Isto transformou o som em uma entidade mais concreta, semelhante àquela encontrada em objetos artísticos visuais, com a pintura ou escultura. O áudio adquiriu uma tangibilidade semelhante à pintura e à escultura, podendo ser catalogado, arquivado, editado e transformado e infinitamente reproduzido. Quase concomitante ao surgimento da gravação sonora eletrônica, surgiram também recursos também eletrônicos de transformação sonora. Pela primeira vez, tornou-se possível explorar transformações de som perceptualmente relevantes, novas, inesperadas e até impossíveis de gerar usando instrumentos musicais físicos e recursos mecânicos, como técnicas estendidas⁴. Isso influenciou movimentos de música experimental, como o grupo francês “*Musique Concrète*”, liderado por Pierre Schaeffer, em 1951, que se destacou no uso de recursos eletrônicos para gravar, editar e transformar sons naturais, criando composições eletroacústicas. O grupo conceitualizou objetos sonoros e deu origem à música acusmática, que intencionalmente se distancia da notação musical tradicional, sendo a própria gravação o registro da obra.

O grupo alemão “*Elektronische Musik*”, liderado por Herbert Eimert, surgiu também no início da década de 1950, e se sobressaiu no uso de recursos eletrônicos para criar sons novos, não encontrados na natureza — sons eletrônicos e sintetizados. Karlheinz Stockhausen foi a figura proeminente desse grupo.

Durante este período, o compositor americano John Cage propôs a exploração artística da aleatoriedade, presença e acaso como elementos fundamentais de sua música experimental. Outro proponente modernista que explorou processos aleatórios foi o compositor Iannis Xenakis (2001), que utilizou processos estocásticos, teoria dos conjuntos e recursos matemáticos para criar música simbólica. A diferença entre Cage e Xenakis reside no propósito do acaso. Para Cage, este imperava na geração acústica (som, performance) enquanto que, para Xenakis, este era utilizado para a geração simbólica (notação, composição). Apesar de o paradigma modernista de Schoenberg, (falecido em 1951, no início da ascensão da música eletrônica) ainda inspirar muitos desses

⁴ As técnicas estendidas (ou expandidas, do inglês *extended techniques*) na música experimental e contemporânea referem-se a maneiras não-usuais, não-tradicionais ou não-convencionais de tocar um instrumento musical ou utilizar a voz para explorar novas possibilidades sonoras, gestuais e timbrísticas.

compositores, o objetivo de produzir música que fosse além das regras da tonalidade continuava central.

3 Expectativa, Emoção e Tensão Musical

Os recursos eletrônicos também permitiram avançar os estudos sistemáticos em música. A musicologia avançou no estudo dos processos de cognição musical, como a expectativa musical, aproveitando os avanços da neurologia e da psicologia experimental, para entender como a informação musical é processada no cérebro. Essa abordagem tem suas raízes no influente trabalho de Leonard B. Meyer, em meados da década de 1950, que estabeleceu que o significado e a emoção na música tonal surgem primariamente das expectativas e antecipações do ouvinte (MEYER, 1956). Segundo essa abordagem, ao ouvir música, a mente gera inconscientemente previsões sobre quais eventos musicais ocorrerão. Essas antecipações baseiam-se em informações intrínsecas (eventos da obra) e extrínsecas (repertório e experiência do ouvinte). A expectativa musical é assim um fator predominante na evocação de emoções pela música.

Um modelo de expectativa melódica é o MME (*Model of Melodic Expectation*), proposto por Elizabeth Hellmuth Margulis, em 2005. Este estabelece o grau de expectativa de eventos melódicos examinando quatro aspectos: Estabilidade, Proximidade, Direção e Mobilidade. O modelo distingue a expectativa em: verídica (abordagem *top-down*, sobre uma estrutura conhecida) e esquemática (abordagem *bottom-up*, baseada na estrutura em si, independentemente do conhecimento prévio) (MARGULIS 2005).

O modelo mais abrangente é ITPRA (*Imagination, Tension, Prediction, Reaction, and Assessment*) de David Huron, em 2006. Este propõe que a emoção é gerada pela antecipação, baseada na psicologia evolutiva e nas ciências cognitivas. A Previsão e a Reação ocorrem simultaneamente, após o evento musical, representando a percepção da precisão ou imprecisão da antecipação. A Avaliação (*Assessment*), realizada pelo Córtex Pré-frontal, é o processo de entendimento da ocorrência do evento. Em artes sequenciais como a música, um erro inofensivo de previsão gera surpresa seguida de alívio, o que é um dos mecanismos que a música usa para evocar emoções positivas. O cérebro evoluiu para responder com satisfação a previsões precisas e com insatisfação à previsões incorretas (HURON 2006).

Complementarmente, a Tensão (T no modelo ITPRA) é um fator decisivo na geração de emoção no ouvinte. O modelo temporal de tensão musical de Morwaread M.

Farbood (2012) identificou que variações na dinâmica e na altura musical (*pitch*) são os fatores individuais mais importantes para gerar tensão. O modelo revelou que músicos demonstraram ser mais sensíveis à tensão gerada por variações de harmonia, enquanto não-músicos eram mais sensíveis a variações melódicas (*pitch*).

Steve Larson (2012) buscou explicar por que a música é referida como se movesse e por que ela nos move. Larson propôs um entendimento musical baseado em uma análise estendida dos conceitos de Schenker, que estabelece um significado musical a partir de metáforas com forças físicas (como gravidade, magnetismo e inércia), que são inconscientemente identificadas e esperadas pelo nosso cérebro.

4 Antecipações Musicais e o Pós-tonalismo

Apesar da influência de Schoenberg ter libertado a música dos grilhões da tonalidade, sua previsão de que a música atonal se tornaria um lugar-comum a todos não se realizou.

A música pós-tonal acadêmica do século XX (serial, concreta, eletroacústica) demonstrou menor interesse do público leigo. Isso parece ter ocorrido porque esses gêneros apresentam uma abordagem estética experimental, desprovida de hierarquias tonais, buscando estruturas únicas e originais, o que necessariamente as destituiu da expectativa e conseqüente antecipação gerada por gêneros tradicionais, fisiologicamente tonais, historicamente conhecidos e socioculturalmente estabelecidos.

A produção musical pós-tonal tende a ser predominantemente autorreferencial. Os elementos da composição apontam caminhos cognitivos apenas para outros elementos pertencentes à obra em si, dentro de um sistema fechado. Ao evitar o florescimento de referências externas (elementos comuns com outras obras ou gêneros), estas se distanciaram das bases cognitivas que as sustentariam como "música" para a maioria dos ouvintes leigos. Ao impedir que os processos cognitivos estabeleçam significado musical externo, essas obras se tornam "verdadeiras incógnitas sonoras" para a maioria dos ouvintes.

Talvez essa seja a razão pela qual a produção musical pós-tonal tem sido utilizada em trilhas sonoras de filmes de terror e suspense, para expressar sentimentos que derivam de uma única raiz mental: a incompreensão (incógnita). Essa distinção entre um "sistema" coerente, regular e previsível (o elemento referencialista) e um elemento de "contraste" que quebra a expectativa, é central para modelos de organização musical que buscam descrever a estrutura interna dos segmentos, aplicados a diversas dimensões

musicais (ritmo, melodia, harmonia) (BIMBOT et al., 2016). Modelos como o IR (*Implication-Realization*) de Eugene Narmour e o GTTM (*Generative Theory of Tonal Music*) de Lerdahl e Jackendoff (1983) tentaram formalizar a compreensão musical. Enquanto gêneros populares, como o Rock, adotaram abordagens referencialistas e expressionistas (ligadas a letras e emoções), a música erudita contemporânea adotou abordagens absolutistas e formalistas, baseando a satisfação do ouvinte em sua capacidade de desvendar uma vereda cognitiva que tentasse compreender a, muitas vezes insondável, estrutura da obra atonal.

Conclusão

As revolucionárias idéias musicais de Schoenberg constituíram o cerne de uma nova interpretação da música formal e da sua composição. Mesmo concedendo às críticas de Adorno sobre a devoção à técnica e à tecnologia, não se pode negar a imensa potencialidade que Schoenberg transmitiu à história da música, ao contestar a hierarquia imposta pela tonalidade. Ao libertar o compositor do sistema tonal como "lei natural", Schoenberg abriu as portas para uma exploração sonora sem precedentes, influenciando desde a música concreta até as composições de músicos nacionais, como Cláudio Santoro, Willy Corrêa de Oliveira, Rogério Duprat e Arrigo Barnabé.

Enquanto a musicologia cognitiva fornece ferramentas para desvendar os processos mentais que governam a identificação de aspectos musicais a partir dos quais os significados emergem e as emoções são evocadas, trabalhos como o de Schoenberg, mostram que existem mais veredas musicais a serem exploradas pelo intelecto e criatividade humana. Modelos como ITPRA, de Huron, que esclarecem que a apreciação musical pode estar intrinsecamente ligada à antecipação e à avaliação das estruturas sonoras, Schoenberg mostrou que outras antecipações, além das tonais, são possíveis e prováveis, desde que haja o devido acultramento que nos permita aprofundar nossa compreensão sonora e assim transcender a persistente apreciação pela tonalidade; como uma criança que prefere alimentos doces mas que, ao crescer, desenvolve apetite e até predileção por sabores mais complexos e até destoantes, que vão além da simplicidade massificante e convidam a novas percepções e perspectivas.

Referências

- ADORNO, Theodor W. *Philosophy of New Music*. New York: Seabury Press, 1973. [Citado em 1949, p. 56]
- ARNDT, Matthew. Schenker and Schoenberg on the Will of the Tone. *Journal of Music Theory*, v. 55, n. 1, p. 89–146, 2011.
- BIMBOT, Frédéric; DERUTY, Emmanuel; SARGENT, Gabriel; VINCENT, Emmanuel. System & Contrast: A Polymorphous Model of the Inner Organization of Structural Segments within Music Pieces. *Music Perception*, v. 33 n. 5, p. 631-661, 2016.
- CAGE, John. *Silence*. Middletown: Wesleyan University Press, 1961. [Citado em 1961, p. 8]
- FARBOOD, Morwaread M. A Parametric, Temporal Model of Musical Tension. *Music Perception: An Interdisciplinary Journal*, v. 29, n. 4, p. 387-428, 2012.
- HURON, David. *Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation*. Cambridge: MIT Press, 2006.
- LARSON, Steve. *Musical Forces: Motion, Metaphor, and Meaning in Music*. Indiana: Indiana University Press, 2012. LERDAHL, Fred;
- JACKENDOFF, Ray. *A Generative Theory of Tonal Music*. Cambridge: MIT Press, 1983.
- MARGULIS, Elizabeth H. A Model of Melodic Expectation. *Music Perception: An Interdisciplinary Journal*, v. 22, n. 4, p. 663-714, 2005.
- MEYER, Leonard B. *Emotion and Meaning in Music*. Chicago: Chicago University Press, 1956.
- NARMOUR, Eugene. *Beyond Schenkerism: The Need for Alternatives in Music Analysis*. Chicago: University of Chicago Press, 1977.
- ROTHGEB, John. The Tristan Chord: Identity and Origin. *Society for Music Theory*, v. 1, n. 1, 1995.
- SCHOENBERG, Arnold. Composition with Twelve Tones. In: STUCKENSCHMIDT, H. H. *Arnold Schoenberg: The Composer and His Work*. New York: Schirmer Books, 2010. [Citado em 2010, p. 246]
- SCHOENBERG, Arnold. *Theory of Harmony*. Berkeley: University of California Press, 1983. [Citado em 1983, p. 9] VELEMA, Floris. From Technique to Technology. A Reinterpretation of Adorno's Concept of Musical Material. *Soundscapes*, v. 10, n. 1, 2007.
- XENAKIS, Iannis. *Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition*. Hillsdale, NY: Pendragon Press, 2001.